

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ АМУДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТУРКЕСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1920-1924 гг.)

Жуманиязов Дамир Куатбаевич

Каракалпакский государственный университет, доцент, доктор философии по историческим наукам(PhD)

Аннотация: В статье анализируется отечественная историография истории образования и функционирования Амударьинской области Туркестанской республики в 1920-1924 годах, указывается достижения и проблемы отечественной историографии по данной проблеме, выдвигается авторский подход к осмыслению истории Амударьинской области на основе ввода новых архивных источников и применения новых концепций.

Ключевые слова: государственность, национальная политика, Амударьинская область, Туркестанская республика, Хорезмская республика, историография, советская власть, революция, революционный комитет, коренизация, государственные деятели, новая экономическая реформа, аграрная реформа, Каракалпакская автономная область.

Известно, что в начале XX века в Туркестане произошли огромные изменения во всех областях жизни, в том числе и в форме государственного устройства. Образовались Туркестанская республика, Хорезмская и Бухарская республики. В первой половине XX века происходили изменения и в государственном строительстве каракалпакского народа: Амударьинский отдел Туркестанского края, Казахско-Каракалпакская автономная область Хорезмской республики, Амударьинская область Туркестанской республики, Каракалпакская автономная область Российской Федерации.

Воссоздание полномасштабной истории образования и функционирования Амударьинской области Туркестанской республики в 1920-1924 годах способствует восполнить пробелы истории государственности каракалпакского народа, который имел в древности и средневековье свою государственность, потерял в ходе экспансии Российской империи, была разделена на две части в 1873-1920 гг. и восстановилась в 1920-1924 г. В историографии более подробно освещена история Каракалпакской автономной области и автономной республики, а история создания и функционирования Амударьинской области остается малоизученной темой.

В середине 1950-х годов история Амударьинской области изучалась в контексте приоритетного направления изучения партийного руководства национальным строительством. Наиболее наглядны в этом отношении монографии Я.М.Досумова и С.У.Татыбаева [1].

История Амударьинской области рассматривалась в фундаментальных трудах ученых республики, опубликованных в 1960-1980-е годы [2]. Л.М.Ахунджанов высоко оценивал преобразование Амударьинского отдела в область в аспекте становления национальной государственности каракалпакского народа [3]. К.Б.Мухамедбердиев впервые в историографии поднял вопрос о необходимости изучения воссоединения Каракалпакстана [4].

С.Камалов и У.Калниязов в процессе изучения истории национально-территориального размежевания высоко отметил роль Амударьинской области [5].

Анализируя труды по истории Амударьинской области, изданные в 1917-1991-х годов, отметим, что историография проблемы шла по пути выявления, систематизации и описания научных фактов и, лишь по мере накопления большого конкретно-исторического материала с 1970-х годов стала закрепляться тенденция его постепенного научного осмысления и обобщения.

С другой стороны, написанная советскими исследователями история

Амударьинской области была служанкой примитивной идеи, призванной показывать пройденный советским обществом путь от победы к победе, от успеха к успеху. История Амударьинской области преподносилась как торжество ленинской национальной политики, благодаря чего каракалпакский народ впервые в истории получила государственность. Эта история, лишенная противоречий, внутренних коллизий, приходящая в явное несоответствие с жизненными реалиями, которые были еще живы в памяти людей, или которые все могли наблюдать воочию, становилась псевдо наукой. В лучшем случае ей были присущи полуправда, умолчание острых проблем, но иногда прямой подлог и фальсификация.

В «Новой истории Каракалпакстана» история Амударьинской области освещена в контексте политико-военных, народно-хозяйственных и культурных процессов [6]. Большую теоретико-методологическую и фактическую значимость имеют монографии и статьи С.К.Камалова по истории государственного строительства Каракалпакстана [7]. Академик категорически отмечает прежнее утверждение историков о том, что каракалпакский народ ранее не имел своей государственности и получил ее благодаря победе Октябрьской революции. Государственность у каракалпаков существовала многие столетия.

Группа историков Каракалпакстана осветили историю кадровой политики в аспекте истории Казахско-Каракалпакской автономной области [8], Каракалпакской автономной области [9] и Каракалпакской автономной республики [10].

Другая группа историков Каракалпакстана ввели в научный оборот весьма важные ранее не опубликованные документы по истории 1917-1920 годов, национально-освободительного движения, народных восстаний 1919 и 1929 годов, где восстановлены деятели, боровшихся за независимость и занимавшихся государственные посты в Каракалпакстане [11].

Третья группа ученых попытались осветить деятельность государственных деятелей Каракалпакстана 1917-1924 годов [12].

Четвертая группа исследователей изучили процессы репрессий в Каракалпакстане [13]. До сих пор историки Каракалпакстана не в состоянии назвать точную цифру тех, кто был невинно репрессирован. Архивы НКВД полностью не раскрыты, многие документы просто утеряны. Изучая это пласт литературы, убеждаемся, что за годы независимости учеными проделана немалая работа по изучению данной проблемы, однако до завершения исследований еще далеко.

Анализируя труды периода независимости, отметим, что в процессе воссоздания истории Амударьинской области мы выдвинулись вперед. Введены в научный оборот огромный пласт архивных источников. Тем не менее, остается множество проблем. Не полностью воссоздана Амударьинской области Туркестанской республики. Не изучены причины преобразования Амударьинского отдела Туркестанской республики в область в октябре 1920 года. Не освещены истории политического, военного, культурного и хозяйственного строительства. Предстоит огромная работа по восстановлению в памяти тех людей, которые внесли большой вклад в развитие области.

Изучение истории Амударьинской области Туркестанской Республики должна идти в следующем ракурсе:

- совершить краткий исторический экскурс Амударьинского отдела Туркестанского края, на базе которого образовалась Амударьинская область;
- показать причины преобразования Амударьинского отдела в Амударьинскую область Туркестанской республики;
- изучить деятельность политических, военных и общественных организаций области;

- показать результаты новой экономической политики в области;
- осветить первый этап земельно-водных реформ в сельском хозяйстве;
- анализировать новые реформы в сфере культуры, «интернационализация» культуры;
- отметить влияние Казахско-Каракалпакской автономной области Хорезмской республики для Амударьинской области;
- всесторонне изучить политические процессы в Амударьинской области накануне национально-государственного размежевания в Средней Азии;
- показать процесс вхождения Амударьинской области в состав Каракалпакской автономной области
- создать галерею поколения национальных кадров, служивших опорой тоталитарного режима и трагически погибших в результате репрессий; воссоздание биографий партийных и государственных руководителей региональных органов власти.

Несомненно, нам придется заново перелистать архивные фонды по истории Амударьинской области. Необходимо отметить, что документы, отложившиеся в фондах ЦИК и СНК Туркестанской республики имеют в основном, информационно-аналитический характер. Наибольшую по численности группу источников составляют документы Архива Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. Здесь имеются списки государственных деятелей Амударьинской области. Важное значение имеют изучение протоколов заседаний пленумов и рабочей тройки ревкома автономной области. Наиболее информационно насыщенными являются материалы фонда 12 - Исполнительного комитета Советов Амударьинской области Центрального Государственного архива Республики Каракалпакстан.

Статистические отчеты, сводки, анкеты номенклатуры, биографические материалы, характеристики, письма позволяют проследить судьбы

национальных кадров Амударьинской области Их изучение позволяет полнее осмыслить содержание политики тоталитарного режима в упрочнении своей социальной опоры власти, уяснить стратегию политических решений.

Важным источником выступают данные периодической печати РСФСР, Казахстана, Узбекистана, Каракалпакстана. Что касается периодики Каракалпакстана исследуемого периода, к сожалению, должны констатировать, что многие номера безвозвратно потерялись.

Пробелом современной историографии истории Амударьинской области, на наш взгляд, заключается в следующем:

Нет анализа деятельности первых руководителей Амударьинской области, которые приехали в наш край из России и Туркестана как составной части мобильной социальной группы советских управленцев, возникшей в результате целенаправленной партийно-государственной кадровой политики.

Нет анализа деятельности уполномоченных Турккомиссии ЦК РКП (б) и Средазбюро ЦК ВКП (б): Г.Б.Скалова, Бройдо, Христофорова, В.Коноплева и других в Амударьинской области в 1920-24 гг.

Нам неизвестны деятельность первых руководителей Амударьинской области из числа местных национальностей: А.Алифбаева, Дж.Аташова, Е.Кожурова, У.Бакирова, Е.Джаманказыева, Б.Суяткулова, Дж.Токмамбетова, У.Бежимбетова, Р.Розумбетова, В.Хорзаева, Ю.Раимова, Н.Адылова, Н.Кеулимжаева, Д.Курбанаева, Ф.Маткаримова, Т.Джаулыбаева, А.Усманова, П.Аимбетова, Ш.Сейтмамбетова, А.Алтыбаева, М.Байбулатова, С.Батырбекова, Д.Косаева, К.Адинаева, Т.Непесова и других. Настало пора пополнить галерею государственных деятелей Каракалпакстана и создать биографические очерки.

Комплексно не исследован процесс становления, функционирования и трансформации механизма власти и управления Каракалпакстана в 1920-1924 гг. На основе введения новых документальных источников необходимо подробно изучать историю формирования и развития

кадровой политики. Целесообразно не скрывать главенствующая роль Центра в возрождении институтов государственности Каракалпакстана.

Основные положения и гипотезы исследуемой темы следующие:

1. Амударьинская область была создана на основе существующего Амударьинского отдела Туркестанского края (1873-1920), разделившего единое самоуправление каракалпакского народа в составе Хивинского ханства. Бывшие советские историки, избегая факт разделения территории народа, применяли термин «левобережный Каракалпакстан» и «правобережный Каракалпакстан». Настало время обозначения административных территорий.

2. Миф историографии «триумфальном шествии» в Амударьинском отделе (декабрь 1917-январь 1918) основан на воспоминаниях старых большевиков, написанных через 40 лет после этих событий. С декабря 1917 по ноябрь 1918 гг. В Амударьинском отделе существовало четверо властие: власть комиссара Амударьинского отдела, Петроалександровского Совдепа, Петроалександровской городской думы, комиссаров волостей. Руководителями оставались прежние царские чиновники, власть Совдепа Петроалександровска не распространялась за чертой города.

3. С конца ноября 1918 г. по февраль 1920 г. власть находилась в руках полномочных представителей Турккомиссии СНК РСФСР и Реввоенсовета Туркестанского фронта. При этом использовались различные формы чрезвычайных органов, преимущественно в виде революционных комитетов (ревкомов).

4. В 1920-1924 гг. В Амударьинской области проводилась реорганизация партийно-советского механизма власти и смена руководящих кадров. Это приводило к форсированию темпов распространения политических нововведений и придавало конструкции советской власти динамизм. Такая политика позволяла центральной власти препятствовать созданию в Амударьинской области «кланов» партийно-советской элиты в виде

замкнутых группировок.

5. В составе Хорезмской республики на недолгое время существовала Казахско-Каракалпакская автономная область (1923-1924), где национальная политика существенно отличалась от Амударьинской области. По существу кадровый потенциал второй половины 20-х годов был сформирован именно на территории Хорезмской республики.

6. Причиной преобразования Амударьинского отдела в область послужила народное восстание 1917-1920-х годов. Другой причиной является желание Центра ликвидировать самостоятельных Хорезмской и Бухарской республик.

7. Национально-государственное размежевание привело к созданию Каракалпакской автономной области в 1924 г. На арену вышли с обеих частей Каракалпакстана: А.Досназаров, А.Кудабаев, М.Бальджанов, К.Адинаев, Т.Непесов, К.Авезов и др. В национальной политике наблюдается натравливание национальных кадров, групповщина, борьба «кланов».

8. Восстание 1919 и 1929 годов частично связана и с проведением национальной политики в Каракалпакстане. Реформы новой экономической политики представляли собой поиск эффективной административно-территориальной организации края. Эти реформы позволили соединить экономическое планирование и директивное управление в органическую функцию партийно-государственного аппарата. Национально-государственное строительство воплощалось в проведении политики «коренизации» административно-политического аппарата власти.

9. В дальнейших исторических исследованиях необходимо выделить период образования и функционирования Амударьинской области Туркестанской республики в особый объект.

Литература

1. Досумов Я.М. Очерки истории Каракалпакской АССР. 1917-1927. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1960. 315 с.; Татыбаев С.У. Исторический опыт построения

социализма в Каракалпакии. 1917-1941 гг. Нукус: Каракалпакстан, 1971. 317 с.

2. Очерки истории Каракалпакской АССР. Т.2. Ташкент: Фан, 1964; История Каракалпакской АССР. Т.2. Ташкент: Фан, 1974; История Каракалпакской АССР (с древнейших времен до наших дней). – Ташкент: Фан, 1986.-368 с.

3. Ахунжанов Л.М. Становление и развитие национальной государственности Каракалпакии. Автореф. дисс. на соиск. учен. степени доктора юридических наук. Т. 1993, 16 б.

4. Мухамедбердыев К.Б. Октябрь и воссоединение Каракалпакии. – Нукус, 1977; Усы автор. Ленин и народы Хорезмского оазиса: Вопросы истории, историографии и источниковедения перехода к социализму. Нукус: Каракалпакии, 1982; Усы автор. История Хорезмской революции. – Ташкент, 1986.

5. Камалов С., Қалниязов У. Уллы Октябрь хэм қарақалпақ мәмлекетлигиниң дүзилиўи. Нөкис, 1987.

6. Қарақалпақстан жаңа тарийхи. Қарақалпақстан XIX асирдиң екинши ярымынан XXI асирге шекем. Нөкис: Қарақалпақстан, 2003. – 550 с.

7. Камалов С.К. Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесиўи хэм оның мамлекетшилигиниң тарийхынан. - Нөкис, 2001. -76 с.; Камалов С.К., Коцанов Б.А. Проблемы истории XX века// Вестник ККО АН РУз. Нукус, 1996. №2. — С. 76-82.

8. Сапаев Р.Х. История создания и развития Казахско-Каракалпакской автономной области в составе Хорезмской республики (1920-1925 гг.). - Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. - Нукус, 2000. 21 с.; Он же. Из истории народного хозяйства Казахско-Каракалпакской автономной области Хорезмской НСР // Вестник ККО АН РУз. —Нукус, 1998. —№ 2-3. —С. 132-134.

9. Нуржанов С.У. Каракалпакская автономная область: история и источники (1925-1932 гг.).- Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. - Нукус. 1998. 21 с.; Он же.

К вопросу формирования советской политической системы в Каракалпакстане // Вестник ККО АН РУз. — Нукус, 2000. — №1. — С. 74-76; Он же. Власть и каракалпакское общество: анализ факторов взаимоотношений // Вестник ККО АН РУз. — Нукус, 2001. — № 1-2. — С.89-92

10. Джумашев А.М. История Каракалпакстана в правительственных документах (1932-1941 гг.). - Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. - Нукус. 1996. 21 с.; Он же. Казахстан и Каракалпакстан: проблемы взаимоотношений // В кн.: Россия и Казахстан: проблемы истории (XX – начало XXI века). — Москва, 2006. — С. 133-158; Хакимниязов К.А. Каракалпакстан в 1930-1941-е годы: исторический опыт и проблемы. - Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. - Нукус, 2002. – 24 с.

11. Кошанов Б.А. Большевики в Туркестане. 1917-1922 гг. доктрина и реальность. Автореф. дисс. ... доктора ист. наук. Москва, 1994. – 50 с.; Он же. Право на вторжение... Неизвестные страницы истории Каракалпакии и Хорезма в 1919-1920 годы. – Нукус: Каракалпакстан, 1993. – 84 с.; Кошанов Б.А., Сейтназаров М.С. Революция? Вторжение? События в Хивинском ханстве (1919-1920 гг.). - Нукус: Билим, 1997. – 40 с.; Алланиязов Т. «Контрреволюция» в Казахстане. Чимбайский вариант. Алматы, 1999. – 220 с.; Сейтназаров М.С. История национально-освободительного движения в Каракалпакстане (1917-1920 гг.).- Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Нукус, 1999. – 24 с.; Давлетова Г.А. Тахтакупырское восстание в Каракалпакстане 1929 года. - Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. - Нукус, 2001. -23 с.

12. Алланиязов Б. Аллаяр бас болды каракалпаққа. А.Досназаровтың өмир жолынан. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1996. -152 с. Есбергенов Х. Ардақлы азамат. Көптілеу Нурмухамедовтың өмири хәм хызмети. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2009. -104 с.

13. Бабашев Ш.Б. Қарақалпақстан Республикасы тарийхындағы сиясий курбанлар (Тарийхымыздын жазылмаған бетлери). Нөкис: Қарақалпақстан, 2003; Он же. Жертвы политических репрессии в Каракалпакстане (1937-1938

гг.). Вестник ККО АН РУз, №4, 2001, с.72-73; Он же. Абиу Кудобаев // журн.
“Каракалпакстан”, 2001, №5-6, С.29-30.